

**MAKTABGACHA YOSHDAHI BOLALAR TASVIRIY FAOLIYATIDA
NOAN'ANAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH**

Qadirova Malika Yoldoshbaevna

Nukus shahar

23-sonli maktabgacha talim tashkilotining 6-7 yoshli bolalarni majburiy bir
yilliktayorlash guruxi tarbiyachisi

***Annotatsiya:** Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatlaridan bo'lgan tasviriy faoliyat va uning turlariga oid bo'lib, bola shaxsi rivojlanishi va tarbiyasida tasviriy faoliyat va unda qo'llaniladigan noan'anaviy texnologiyalar muhim ekanligi yoritib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim, bola shaxsi, tasviriy faoliyat, noan'anaviy texnologiya, faoliyat turlari*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zarur sharoitlar yaratilmoqda. Bu sharoitlarga yangi binolar qurilishini, xonalarning zamonaviy texnika vositalari bilan jihozlanganini, aqlni charxlovchi o'yinchoqlarning borligini va albatta turli mashg'ulotlarni o'tish uchun yaratilgan sharoitlarni keltirib o'tish mumkin. Bolalarning har bir faoliyatlarini faol amalga oshirishlari uchun maxsus markazlar tuzilgan. Bu markazlarda bolalar o'zlari qiziqqan faoliyat bilan shug'ullanishadi. Bolalarning muhim faoliyat turlaidan biri tasviriy faoliyatdir. Hozirgi kunda bolalarning ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanishlari uchun albatta sharoitlar mavjud. Bir qaraganda tasviriy faoliyat oddiy rasm chizishdek tuyilar, lekin aslini

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

olganimizda bolalar chizgan rasmlari orqali o'zlarining xarakter xususiyatlarini, ichki holatlarini va kayfiyatlarini bildirib turishadi. Bolalarning ichki dunyosini bilish va ularni to'g'ri tarbiyalash uchun bu faoliyat turi qo'l keladi. Bundan tashqari Tasviriy faoliyat mashg'ulotlari olib borilganda bolalar tevarak atrof bilan tanishishadi, ranglarni bila boshlashadi, dunyoqarashlari kengayadi, fikrlashlari teranlashadi va ularda estetik did hamda axloq shakllanib boradi. Dunyodagi barcha narsalarni ranglarda ifodalay olishadigan bo'lishadi. Ifodalagan tasvirlarini izohlab berishlari orqali ularda nutqlari ravonlashib, hikoyalar tuza olishni o'rganib olishadi. Tasviriy faoliyat bilan shug'ullanib ulardagi qobiliyatlar rivojlanib boradi. Yuqoridagilarning barchasidan ko'rinib turibdiki tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarga har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Har sohada yangilik bo'lgani kabi bolalarning tasviriy faoliya mashg'ulotida ham turli yangi texnologiyalardan foylanib rasmlar chizish ommalashmoqda. Bular albatta bolalarga yengillik yaratish, tasviriy faoliyatga qiziqish uyg'otish, yangilikka intilishlari maqsad qilingan. Bundan noan'anaviy texnologiyalarga qum bilan rasm chizish, quloq tozalagich orqali chizish, maxsus qoliplar bilan, barglar yordamida chizish, ipni bo'yoqlarga botirib tasvir yaratish kabilarni keltirish mumkin. Bu noan'anaviy texnologiyalar orqali yaratilgan barcha tasvirlar oddiy qalamlar orqali yaratilgan tasvirlardan tubdan farq qiladi. Bolalar har xil texnologiyalar orqali tasvir hosil qilganlarida ularda ishtiyoq va yangilik yaratishga bo'lgan qiziqish yanada ortib boradi bu esabola shaxsining rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatlar bilan shug'ullanishlari kelajakda yaratuvchan yoshlarni yetishib chiqishini ta'minlaydi. Shunday ekan tasviriy faoliyatda qo'ltanilayotgan noan'anaviy texnologiyalarni yanada takomillashtirishni davom ettirish zarur. Bu orqali yaratuvchan, estetik madaniyatli, axloqiy tarbiyalangan, ijodiy barkamol shaxs yetishib chiqadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatning quyidagi turlari mavjud:

- rasm chizish;
- applikatsiya;
- qurish-yasash;
- loy ishi.

Bolalar yuqoridagi faoliyat turlarining barchasi bilan shug'ullanishadi. Rasm chizish mashg'ulotlarida bolalar qalam, mo'yqalam orqali tasvirlar yaratishadi. Bu orqali ular o'z qo'l kuchlarini idora etishga, barmoqlarining harakatlarini to'g'ri boshqarishga o'rganadilar. Shu bilan birga ularda dunyoni turli ranglar bilan anglash ham shakllanib borladi.

Applikatsiya mashg'ulotlarida bolalar asosan mayda detallar bilan ishalashadi. Bunda bolada sabrlilik, boshlagan ishini oxirigacha yetkazish malakalari shakllanib boradi. Applikatsiya mashg'ulotida bolalar yoshi hisobga olinib kichik guruhlarga materiallar yarim tayyor holatda, qolgan guruhlarda bolalar o'zlari tayyorlashga o'rganishadi.

Qurish-yasash mashg'ulotlari bolalar uchun eng qiziqarli turidir. Bunda bolalar o'zlari xohlagan narsalarni yasashadi. Jamoa bo'lib ishlashni o'rganishadi, bir-birlariga yordamlashishga harakat qilishadi. Qilgan xatolarini birgalikda to'g'irlashadi. Bu bilan ularda bir-birlarini qo'llab-quvvatlash hissi shakllanib boradi. Qurish-yasash mashg'uloti bolalarda kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasblariga ham yo'naltirishga qisman yordam beradi. Loy ishi ham barcha turlari kabi juda muhimdir. Bunda bolalarning qo'l-barmoq harakatlari takomillashadi. Sensomotorikasi rivojlanib boradi. Bu turda bolalar o'zlari xohlagan narsalarini tabiiy mahsulot loydan yasashadi. Bir-birlari yasagan narsalarni baholashga, bir-birlariga yordamlashishga o'rganib borishadi. Tasviriy faoliyatning barcha turi bolalar hayotida juda muhim o'rin tutadi. Qaysidir ma'noda bu faoliyat turi orqali

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ham bolalar tarbiyalanib borishadi. Odob-axloqqa o'rganishadi, jamoa bo'lib ishlaahni, jamoada o'zlarini tutishni, jamoada nutq so'zlashni o'rganib borishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi
2. Davlat talablari
3. www.google.uz